

ISSN 2181-8622

Manufacturing technology problems

Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engineering and Technology

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

**Volume 9
Sp. Issue 1
2024**

UO'T 631.372

TRAKTOR BOSHQARUV MEXANIZMI TRAPESIYASINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH VA BURILISH SIFATLARINI O'GANISH

ABDULXAYEV XURSHED

Namangan muhandislik-qurilish instituti, t.f.d., katta ilmiy xodim
Tel: (0977) 660-8278, E-mail: ax_stayor@mail.ru

KAMBAROV BAHTIYOR

Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti dotsenti, t.f.d.
Tel: (0893) 923-2027, E-mail: b_kambarov@rambler.ru

ABDULLAYEV SARDOR

Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti
Tel: (0891) 448-5065, E-mail: sardor.abdullayev.1993@bk.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada traktor boshqaruv mexanizmi trapesiyasini matematik modellashtirishning usullari tahlil qilingan. Rul mexanizmlarining aniqligi va samaradorligini oshirishda trapesiya geometriyasining optimal parametrlarini hisoblash muhim o'rin tutadi. Maqolada boshqaruv trapesiyasining kinematik va geometrik xususiyatlari tahlil qilinib, ularning matematik modeli ishlab chiqilgan. Ushbu modellashtirish orqali trapesiya mexanizmlarining ishlash dinamikasini tahlil qilish va optimal parametrlarni aniqlash imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, to'rt g'ildirakli universal-chopiq traktorining manyovrchanlik sifatlarini tadqiq etish maqsadida uning dala boshi oxirida maqbul burilish turini tanlashga doir tadqiqot natijalari keltirilgan. Ushbu tadqiqot natijalari qishloq xo'jaligi texnikasi va traktorlar uchun rul mexanizmlarini modernizatsiya qilishda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: traktor boshqaruv mexanizmi, rul trapesiyasi, matematik modellashtirish, optimal parametrlar, kinematika, geometriya, modellashtirish usullari, qishloq xo'jaligi texnikasi, rul mexanizmlari, optimallashtirish, burilish turlari, qayrilib olish maydoni, burilishlarning kinematik parametrlari, burilish turlarini baholash.

Kirish. Traktorning boshqaruv trapesiyasi mexanizmining parametrlarini optimallashtirish cheklangan optimallashtirish muammosi hisoblanadi. Aniq vazifalar uchun tuzilgan chiziqli bo'lmagan optimallashtirish modeli bir qator muammolarga ega: rul trapetsiyasi o'zgaruvchan qismlarining ko'pligi va maqsadli funktsiyasining murakkabligi bilan izohlanadi. Dalachilik ishlaridagi agregat yo'lining ko'p qismini qayrilish uchun burilishlar tashkil etadi. Burilishlar agregat umumiy yo'lining ko'pi bilan 12 foizni tashkil etishi lozim. Bu hol mashina-traktor agregat(MTA)lar ish unumini kamayishiga olib keladi.[1-2],

O'zi bajaraolish imkoniyatiga ega intellektual optimallashtirish algoritmi, sun'iy intellekt sohasida faol tadqiqot mavzusidir, chunki u optimallashtirish muammosining murakkabligini hisobga olmagan holda, cheklangan optimallashtirish muammosini echish uchun faqat hisoblash qobiliyatiga tayanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Bugungi kunda traktorlarning manyovrchanligini oshirish, ayniqsa to'rt g'ildirakli traktorlar bazasida tuzilgan agregatlar uchun, qishloq xo'jaligi texnikasini samarali qo'llashda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. To'rt g'ildirakli traktorlar asosidagi agregatlar manyovrchanligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, ularning qayrilish turlarini tahlil qilish hozirgi zamon qishloq xo'jaligi texnikasozligida muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Manyovrchanlik traktorning cheklangan hududda harakatlanish qobiliyatini, shuningdek, yo'nalishini o'zgartirish imkoniyatini tavsiflaydi. Traktor manyovrchanligi quyidagi omillarga bog'liq:

- burilish radiusi;
- old va orqa g'ildiraklar geometriyasi;
- shkvoren o'rnatish burchagi;
- agregatlangan uskunalarning o'lchami va og'irligi;
- traktorning kirish-chiqish burchaklari.

Bu omillardan qayrilish radiusi va g'ildiraklar geometriyasi manyovrchanlikka katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ularni matematik modellashtirish va tadqiq etish muhim hisoblanadi [3-5].

Bajariladigan ish turi va dala uchastkasining shakliga qarab MTA alar ko'pgina holatlarda qayrilib olish uchun 180° va 90° yoki ixtiyoriy burchakka sirtmoqsiz, sirtmoqsimon va orqaga yurib burilishlarni amalga oshiradi. MTA aning har xil qayrilib olishida burilish turlarini amalga oshirish bo'yicha tahlillar quyidagicha xulosalarni chiqarishga imkon beradi: sirtmoqsimon burilishlar yo'lni uzaytiradi, burilish joyining kengligini ham ancha oshiradi (bu ayniqsa sakkizsimon, qo'shaloq sirtmoqsimon yoki yon tomondan chiqadigan burilishlarga taalluqlidir); keng burilish maydonining talab etilishiga, oldinga va orqaga va aksincha traktor yurishi uchun qo'shimcha ikki marta to'xtashi natijasida burilish vaqti t_0 ning ortishiga qaramasdan orqaga yurib sirtmoqli burilish o'rnatma agregatlarda qo'llanilmoqda[6].

Boshqaruv jarayonida, rul mexanizmining trapesiyasi traktorning haqiqiy harakat traektoriyasi va nazariy traektoriyasi orasida xatoliklar mavjud bo'ladi, bunday jarayon shinaning emirilishi va harakat xavfsizliga ta'sir qiladi. Parametrlarini optimallashtirish orqali rul mexanizmidagi, xato va kamchiliklar sezilarli ravishda kamayadi xamda traktorning boshqaruv ko'rsatkichlari va harakat xavfsizligi yaxshilanadi. Haqiqiy va nazariy traektoriya orasidagi xatoni minimallashtirish uchun, nazariy burilish burchakdagini tegishli xato bilan birga old g'ildirak boshqaruv mexanizmi, maqolaning obektiv tarkibiy qismi sifatida tanlangan. Sxematik diagrammada rul boshqarmasining haqiqiy ish jarayoni keltirilgan [7].

1-rasm. Rul boshqarmasining nazariy sxematik jarayoni

2-rasm. Rul boshqamasining sxematik jarayoni

Traktorning rul boshqaruv mexanizmi trapesiyasining optimallashtirish modelini ko'rib chiqamiz. Geometrik chizmaga (1-rasm) asosan biz quyidagi tenglamani olishimiz mumkin.

$$\beta = \text{arcctg}\left(\frac{M}{L} + \text{ctg}\alpha\right)$$

β – tashqi old g'ildirak burilish mexanizmi ($^{\circ}$);

M – chap va o'ng vertikal vallar orasidagi masofa, (mm);

L – traktor g'ildiragining orqa va old o'qlari orasidagi masofa, (mm);

α – old rul g'ildirak ichidagi burilish burchagi, ($^{\circ}$).

Traktorni burish jarayonida, burilish radiusi minimal darajaga etganda, ichki old rulning aylanish burchagi maksimal aylanish burchagiga yetadi.

$$\alpha_{\max} = \arctan \frac{L}{\sqrt{(R_{\min} - a)^2 - L^2} - M}$$

Bunda:

α_{\max} – rul boshqarmasining maksimal burilish burchagi, (°);

R_{\min} – minimal burilish radiusi, (mm)

2-rasmدا ichki rulning aylanish burchagi teng bo'lganda haqiqiy boshqaruv jarayonining diagrammasi ko'rsatilgan. Rasmda ko'rsatilgandek, nuqtali chiziq, rul ishlamayotgan paytda rul trapesiyasi mexanizmining holatini ko'rsatadi (2- rasm).

$$N^2 = M^2 + m^2 - 2mM\cos(\theta - \alpha)$$

Bunda:

N – yordamchi chiziqning uzunligi (mm);

m – rul trapesiyasi mexanizmining rul tortqisi uzunligi (mm);

θ – rul boshqaruv trapesiyasi mexanizmining pastki burish burchagi (°).

$$S^2 = N^2 + m^2 - 2mN\cos\delta_1$$

Bunda:

β' – tashqi old rul boshqamasi g'ildirakning haqiqiy burilish burchagi, (°);

Bunda:

$$\beta' = \arccos \frac{M^2 + 2m^2 - (M - 2m\cos\theta)^2 - 2Mm\cos(\theta - \alpha)}{2m\sqrt{m^2 + M^2 - 2Mm\cos(\theta - \alpha)}} + \arcsin \frac{m\sin(\theta - \alpha)}{\sqrt{m^2 + M^2 - 2Mm\cos(\theta - \alpha)}} - \theta$$

Traktorning rul boshqaruv ishlashini ta'minlash uchun tashqi old rul boshqarmasining haqiqiy aylanish burchagi funktsiyasi traktorning burilish jarayonida haqiqiy aylanish burchagi funktsiyasiga iloji boricha yaqin bo'lishi kerak. Shunday qilib, rul boshqaruv trapesiyasi dizaynini optimallashtirishdan maqsad quyidagicha:

$$\min(F(X)) = \min\left(\sum_{\alpha=1}^{\alpha_{\max}} |\beta - \beta'| \omega(\alpha)\right)$$

Bunda:

$\omega(\alpha)$ – og'irlik funktsiyasi. Hisoblash usuli quyidagicha:

$$\omega(\alpha) \begin{cases} 1.25, & 1 \leq \alpha \leq 10 \\ 0.90, & 10 < \alpha \leq 20 \\ 0.45 & \alpha > 20 \end{cases}$$

Ushbu funktsiyadan foydalangan holda tanlangan dizayn parametrlari rul trapesiyasi pastki qismining burchagi va trapesiya tutqichning uzunligi m , ruxsat etiladi $X=[m, \theta]$.

$$0.11M \leq m \leq 0.15M$$

$$\arctan \frac{1.2L}{M} \leq \theta \leq 4\pi / 9$$

$$\frac{(M - 2m \cdot \cos \theta)^2 - M^2 + 2Mm \cos(\theta + \arcsin \frac{L}{R_{\min} - a})}{2m \cdot (M - 2m \cdot \cos \theta)} - \cos(7\pi / 9) \leq 0$$

Rul boshqaruv mexanizmini optimallashtirish dizayn usuli ushbu maqolada qabul qilingan rul trapesiyasi mexanizmi boshqa qishloq xo'jaligi texnikalarining ya'ni to'rt g'ildirakli traktorlarni integral rul boshqaruv trapesiyasi mexanizmini optimallashtirish mumkin. Traktorning boshqaruv mexanizmi trapesiyasini matematik modellashtirish orqali uning minimal burilish holatlarini aniqlash imkonini beradi [8-10].

Natijalar. Modellashtirishning maqsadga muvofiqligi va to'g'riligini tekshirish uchun sinov funksiyalari sifatida uch xil tipologik funksiyalar tanlandi.

Funktsiya 1:

$$\min f_1(x) = \prod_{j=1}^2 \left\{ \sum_{i=1}^5 i \cos[(i+1)x_j + i] \right\} + 0.5(x_1 + 1.42513)^2 + (x_2 + 0.80032)^2$$

$$-10 \leq x_1, x_2 \leq 10$$

Tenglamada 760 ta mahalliy optimal yechimga ega bo'lgan ko'p funktsiyali tenglama bo'lib, faqat bitta maqbul qiymatga ega bo'ldi. Optimal yechim $x = (-1.42513, -0.80032)$ bo'lgan, va optimal qiymat $f(x) = -186.7309$.

Funktsiya 2:

$$\max f_2(x) = \left(\frac{3}{0.05 + x_1^2 + x_2^2} \right)^2 - (x_1^2 - x_2^2)$$

$$-5.12 \leq x_1, x_2 \leq 5.12$$

Ushbu ifoda optimal yechim turi bo'lib, global optimal yechim chegarasida to'rtta mahalliy optimal yechim joylashgan. Shu sababli, global optimizasiyani topish murakkabligi bo'lganligi ushbu funktsiyaning optimal echimi $x=(0,0)$, va optimal qiymati $f(x)=3600$.

Funktsiya 3:

$$\min f_3(x) = -\sum_{i=1}^2 x_i \sin \sqrt{|x_i|} \quad i = 1$$

$$-500 \leq x_1, x_2 \leq 500$$

Funktsiya simmetrik va ajratish xususiyatiga ega bo'lib, optimal yechim yaroqli hududning chegarasida joylashgan va u suboptimal yechimdan farqlidir. Optimal yechim $x=(420.968, 420.968)$, va optimal qiymat $f(x) = -837.9658$.

1-jadval

No	Funktsiya	Optimal qiymat	Asosiy qiymat	Salbiy qiymat	Dispersiya
1	f_1	-186.7309	-186.7119	-186.3405	0.048
2	f_2	3600.0000	3600.0000	3600.0000	7.0063e-14
3	f_3	-837.9658	-837.9658	-837.9658	1.61884e-11

1-jadvalda ko'rsatilganidek, algoritm cheklangan muammoni yechishda bir xil shartlar ostida yuqori aniqlik va barqarorlikka ega. Yuqoridagilarni inobatga olib, yuqori barqarorlik va mahalliy optimal yechimdan chiqib ketish qobiliyatiga ega [7].

Muhokama. Rul boshqaruv mexanizmining trapesiyasini optimallashtirish, traktorning harakat xavfsizligini va boshqaruv ko'rsatkichlarini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Matematik modellashtirish yordamida haqiqiy va nazariy traektoriyalar orasidagi xatoliklarni minimallashtirish mumkin. Bu esa rul mexanizmidagi xatoliklarni kamaytiradi, shuningdek, traktorning mexanik qismlarining ishlashini sezilarli darajada yaxshilaydi. Nazariy burilish burchagi va haqiqiy burilish burchagi o'rtasidagi farqni aniqlash, traktorning optimal boshqaruv tizimini yaratishda muhim qadam hisoblanadi.

Matematik modellashtirish va optimallashtirish usullaridan foydalangan holda, turli funktsiyalar bo'yicha optimallashtirish amalga oshirildi. Sinovlar natijalariga ko'ra, ko'p funktsiyali tenglamalar yordamida optimal yechimlar topildi. Misol uchun, birinchi funktsiya uchun optimal yechim $x=(-1.42513,-0.80032)$ va optimal qiymat $f(x)=-186.7309$ bo'ldi. Ikkinchi funktsiyada esa global optimal yechim $x=(0,0)$ va qiymat $f(x)=3600$ ga teng bo'ldi. Ushbu natijalar traktor boshqaruv mexanizmining optimallashtirilgan dizaynini yaratishda muhim bo'lib hisoblanadi.

Optimizatsiya va matematik modellashtirish yordamida traktor boshqaruv mexanizmi trapesiyasining burilish sifatleri va jarayonlari sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin. Yuqori barqarorlik va aniqlik bilan optimallashtirilgan dizayn traktorlarning harakat xavfsizligini oshiradi va ularning ishlash samaradorligini yaxshilaydi. Bu nafaqat burilish radiusini kamaytirish, balki traktorlarning ish jarayonida yuzaga keladigan xatoliklarni minimallashtirishga ham yordam beradi. Shunday qilib, traktor boshqaruv mexanizmlarini optimallashtirish, uning barcha operatsion ko'rsatkichlarini yaxshilashga olib keladi, bu esa qishloq xo'jaligi ishlarida samaradorlikni oshiradi.

Traktorning aylanish radiusini minimallashtirish uning orqa qismini harakat yo'nalishi bo'yicha o'rnatilishi mumkin bo'lgan tayanch g'ildiragiga suyanishga imkon beradi va orqa g'ildirakni alohida tormozlash yoki qarama-qarshi yo'nalishda haydash orqali burilish momentini yaratadi [11-12].

New Holland kompaniyasidan farqli o'laroq, Belorussiya Milliy texnika universitetida to'rt g'ildirakli traktorning manvorchanligini oshirish maqsadida old ko'priklar uchun turli konstruksiyalarni taklif qilmoqda. U traktorning old ilmoqli tizimiga o'rnatilishi mumkin va deyarli bir joyda tez burilishni ta'minlaydi, bu esa burilishlarga sarflangan samarasiz vaqtni bir necha marta kamaytirishga imkon beradi, smenali vaqtning 20-30% gacha [13-15].

Xulosa. Traktor boshqaruv mexanizmi trapesiyasini matematik modellashtirish va burilish sifatlarini o'rganish, traktorlarning samarali ishlashini ta'minlash va optimallashtirishga imkon beradi. Yuqori barqarorlik va optimallashtirilgan dizayn traktorlarning harakat xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Matematik modellashtirish usullari yordamida traktorlarning harakat va burilish jarayonlarini yanada aniqlash va yaxshilash mumkin bo'ladi. Traktor boshqaruv mexanizmini trapesiya shaklida matematik modellashtirish va burilish sifatlarini o'rganish, nafaqat mexanik jihatdan samarador tizimlarni yaratish, balki traktorlarni yuqori haroratlar, yirik maydonlarda va og'ir sharoitlarda ishlatishda ham muhim omil bo'ladi. Bu soha bo'yicha o'rganish va tadqiqotlar kelajakda yanada mukammal va samarali traktor tizimlarini ishlab chiqishda yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Байметов Р.И., Камбаров Б.А., Осипов О.С. К вопросу применения в хлопководстве четырехколесного пропашного трактора с широкозахватными МТА // Проблемы механики. – Ташкент, 2012. – № 3. – С. 53-57.
2. Kambarov B. Experimental determination of the parameters of the movement trajectory tiller machine and tractor units on the headland cotton field // European research: innovation in science, education and technology: XVIII International scientific and practical conference. – London: United Kingdom, 2016. – pp. 21-24.
3. Иванов В.П., "Тракторы и их маневренность", Москва, Машиностроение, 2018.
4. John Deere Co., "Steering Mechanisms for Agricultural Vehicles", 2020.
5. Кузнецов П.Н., "Геометрические параметры маневрирования тракторов", Санкт-Петербург, 2019.
6. Камбаров, Б. А., & Абдуллаев, С. А. (2023). Тўрт ғилдиракли трактор базасида тузилган кенг қамровли агрегатнинг қайрилиш турларини унинг манёврчанлигига таъсирини тадқиқ этиш. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 2), 44-50.
7. Dong, Z., Song, Q., & Zhang, W. (2022). Parameter optimization of tractor's steering trapezoid mechanism based on improved adaptive direction strategy teaching-learning-based optimization. *Engenharia Agrícola*, 42(4), e20220085.
8. P. O. Beresnev, A. A. Eremin, A. M. Beliaev, and others., Energy efficiency evaluation of off-road transport with hydrostatic transmission, Moscow, «МAMI», 1(27), 2-8 (2016) doi:10.17816/2074-0530-66893
9. Мельников Д.И Тракторы. Москва «Агропромиздат» 1990 - 366 с.
10. Zhigui Dong, Qingfeng Song, Wei Zhang., Parameter optimization of tractor's steering trapezoid mechanism based on improved adaptive direction strategy teaching-learning-based optimization. Doi: <http://dx.doi.org/10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v42n4e20220085/2022>
11. Akhmetov, A. A., Kambarov, B. A., Kholikov, B. A., & Abdullaev, S. A., "High-

clearance front driving axle to the cotton-growing tractor" III International Conference Aegis- III Earth and Environmental Science IOP Publishing (Vol. 1231, No. 1, p. 012001).

12. Камбаров, Б. А., & Абдуллаев, С. А. (2023). Передний мост обеспечивающего необходимого агротехнического просвета для хлопководческого пропашного трактора 4К4. In Science. Research. Practice (pp. 55-61).

13. Akhmetov A.A. Front axles of universal cultivating cotton tractors. Tashkent: Science, 2021. –176 p. (In Russian).

14. Akhmetov A.A, Kambarov B.A., Isokova Z.X. and Xatamov B.A. / Fitability the high-clearance tractor with the 4K4 wheel arrangement at the row spacing // ETESD-2022 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, International Conference on Environmental Technologies and Engineering for Sustainable Development, – Tashkent, 1112 (2022) 012038. <http://DOI:10.1088/1755-1315/1112/1/012038>.

15. Akhmetov A.A., Kambarov B.A., Isokova Z.X., Xatamov B.A. To the issue about the tractional passability of high-clearance completely-driven four-wheeled universal-row cotton crop tractor // ETESD-2022 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, International Conference on Environmental Technologies and Engineering for Sustainable Development, – Tashkent, Volume 1112 (2022) 012017. [doi:10.1088/1755-1315/1112/1](https://doi.org/10.1088/1755-1315/1112/1).

UDC 532.5.072.12

SIMULATION OF STABLE FLOW SWIRLING IN VORTEX DISCHARGE

SH.E.KHAIDAROV

Namangan engineering-construction institute, Namangan, Uzbekistan.

E-mail: inventor_uz@mail.ru

Abstract. The article considers a constructively vortex device, which has some advantages, and in some cases, preference is given to this design. First, having received a twist in the vortex device, the flow is pressed against the walls of the shaft under the action of centrifugal forces. This creates excess pressure on the walls, which reduces the risk of cavitation. An air core is formed along the shaft axis. The second advantage is more stable operation of the vortex spillway in the range of flow changes from zero to maximum.

Analytical formulas for the outline of the spiral chamber and calculation formulas for determining the throughput and hydraulic parameters of stable flow swirling in eddy spillways are given.

Keywords. Vortex spillways, vortex gates, spiral chamber, counter-vortex, excess energy, air core, rotational movement, deflector, vertical spillway.

Introduction. Many authors have been involved in the modeling of flow swirling in eddy spillways. In the works of Karanfilyan L.A. [1,5,6] two ways of increasing the discharge coefficient of a mine spillway with a flat crest are given, and in the works of Vasiliev O.F., Bukreev V.I. and others, the design and calculation of mine spillways with aeration of the flow along the length of the shaft are considered. In [3,7,8] Khaidarov Sh.E.

Shlaklar tarkibidan marganesni ajratib olish usullari va uning jahon iqtisodiyatida tutgan o'rnini	
Mirzavaliyev D., Ubaydullayev M.	
Po'lat eritish jarayoni chiqindilardan marganes olish texnologiyasini ishlab chiqish	181
Hakimov F., Maxmudova F., Parmonov S., Ubaydullayev M.	
WC-Co asosli qattiq qotishma chiqindilaridan olingan volfram kukunlarning kimyoviy tarkibini ilmiy-amaliy tadqiq qilish	187
Hakimov F., Maxmudova F., Parmonov S., Ubaydullayev M.	
WC-Co asosli qattiq qotishma chiqindilarining kimyoviy tarkibini ilmiy amaliy tadqiq qilish	194
Mo'minjonov N.	
Zararli chang va gazlarning inson sog'lig'iga ta'siri hamda ulardan himoyalash yo'llari	199
Otaxanov B., Qidirov A., Jumaeva M.	
Qadoqlash materiallarini ishlab chiqarishda fleksografik bosma texnologiyalari va mashinalari taхdili	205
Boymirzaev T., Pozilova M., Sherkuziyev D., Turaev Z.	
Методы очистки сточных вод: проблемы, современное состояние	210
TEKNIKA FANLARI: MEKANIKA VA MASHINASOZLIK	
Abdulxayev X., Kambarov B., Abdullayev S	
Traktor boshqaruv mexanizmi trapesiyasini matematik modellashtirish va burilish sifatlarini o'rganish	217
Khaidarov Sh.	
Simulation of stable flow swirling in vortex discharge	224
Asatillaev Y., Isroilov N.	
In the process of cutting will metals analysis of the law of distribution of surface deformation	231
Yuldashev F., Jumaboyeva Sh.	
Temiryo'l yaqinida joylashgan ko'p qavatli uyning turli qavatlaridagi nuqtalarning tebranish darajasiga transheyning ta'siri	237
Юлдошев Ш.	
Аҳолини сел оқими ва сув тошқини билан боғлиқ фавкулда вазиятларда тўғри ҳаракат қилишга тайёрлаш бўйича меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳдили	244
Abdulxayev X., Xasanov M.	
Yeryong'on hosilini yig'ish mashinasi tasmali uzatmasida hosil bo'ladigan og'irlik kuchini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tajribalarning natijalari	250
Rustamov R., Xolmirzyev I.	